

BACHADON MIOMASINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI

Temirova Dilnoza Olimjonovna

Osiyo Xalqaro Universiteti Akusherlik va ginekologiya

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17166916>

Kirish

Bachadon miomasi - bu mushak yoki biriktiruvchi to'qimadan kelib chiqadigan yaxshi xarakterli gormonga bog'liq o'sma. Kasallik turli yoshdagi ayollarda rivojlanishi mumkin, ammo unumdor yoshdagi bemorlar ustunlik qiladi. Statistika ko'ra, hozirgi vaqtda dunyodagi har to'rtinchi ayolda miyomatoz tugunlar mavjud.

Ular bitta yoki ko'p bo'lishi mumkin, turli lokalizatsiyaga ega va bir necha santimetr ga etadi.

Maqsad

Bachadon miomasining haftalardagi o'lchamlarini aniqlash hamda davolash taktikasini to'g'ri tanlashni tahlil qilish

Materiallar va usullar

Mazkur tadqiqot doirasida xorijiy va mahalliy ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Qulaylik uchun mutaxassislar miomaning hajmini homiladorlik paytida ko'payadigan bachadon hajmiga o'xshash tarzda aniqlaydilar.

Natijalar

Mioma tugunlari:

- 2-2,5 sm - homiladorlikning 4-5 xaftaligidagi bachadon hajmiga to'g'ri keladi;
- 5-6 sm - bachadon miomasi 10-12 haftaga to'g'ri keladi;
- 8 sm dan ortiq - kattalashgan bachadon homiladorlikning 12-15 haftasiga to'g'ri keladi.

Ba'zi hollarda mioma juda tez o'sib, yaqin atrofdagi organlarni siqib chiqaradi; boshqa bemorlarda tugunlarning o'sishi sekinlashadi va kasallik muntazam tekshiruv vaqtida tasodifan aniqlanadi.

Tezlashtirilgan o'sish deganda bir yil davomida hajmi homiladorlikning besh haftasiga o'xshash hajmgacha ko'tarilgan mioma tushuniladi.

Klinik ko'rinishlari va asoratlari

Qorinning pastki qismida og'riqlar, hayz ko'rish jarayoni buzilishi, bachadondan qon ketishi, anemiya, ich qotishi, tez-tez siyish. Asoratlari: bepushtlik, miomatoz tugunning buralishi, peritonit, miomatoz tugunning xavfli o'simtaga aylanishi

Bachadon miomasini davolash

Agar bachadon miomasining o'lchami 7-8 haftagacha bo'lsa, shuningdek, menopauzaga yaqinlashgan bemorlarda kuzatuv taktikasi mumkin, yoki gormonal dorilarni qabul qilishga asoslangan konservativ terapiya.. Davolashning yagona samarali usuli jarrohlikdir.

Xulosa

Bachadon miomasi-klinik jihatdan turlicha namoyon bo'ladigan, ammo og'ir sistemik asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan patologik jarayondir. Kasallikning erta tashhisi, zamonaviy davolash usullari va zarurat bo'lganda jarrohlik amaliyotini qo'llash muhim ahamiyot kasb etadi.

Sentabr, 2025-Yil

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bachadon miomasini nafaqat ayolning reproduktiv tizimiga balki hayotiy muhim a'zolarining faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi muammo sifatida o'rganish lozim. Shu sababli ushbu yo'nalishda qo'shimcha fundamental va klinik tadqiqotlar olib borilishi talab etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Бурлев В.А. Локальный и системный ангиогенез у больных с миомой матки. Пробл репрод 2007; 1: 25—33.
2. Бурлев В.А., Павлович С.В., Волков Н.И. Миома матки: роль пролиферативной активности, апоптоза и стероидов в регуляции роста. Новые технологии в гинекологии. М: Пантори 2003.
3. Буянова С.Н., Титченко Л.И., Карева Е.Н., Гаспарян Н.Д., Титченко И.П., Чечнева М.А. Клиническое значение оценки показателей внутриопухолевого кровотока в диагностике эстроген- и прогестеронзависимой миомы матки. Рос вестн акуш-гин 2006; 3: 42—45.
4. Буянова С.Н., Мгелиашвили М.В., Петракова С.А. Современные представления об этиологии, патогенезе и морфогенезе миомы матки. Рос вестн акуш-гин 2008; 6: 45—51.
5. Вихляева Е.М. Руководство по диагностике и лечению больных лейомиомой матки. М: МЕДпресс-информ 2004.
6. Вихляева Е.М. Проблема фертильности в свете современной концепции о миоме матки. Пробл беременности 2003; 6: 3—7.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH